

5 PONTOS CRÍTICOS PARA DISCUTIR LAWS

Autora: Juliana Miranda Martins¹

RESUMO

Ao nos depararmos com imagens provenientes das guerras na era da pós-modernidade, temos a impressão de viver em um *vero e proprio* anacronismo histórico: armamentos do futuro contrastam com um conjunto de valores do passado, como os nacionalismos, os expansionismos e o revanchismo. Nessa espécie de erro cronológico, os LAWS (sigla em inglês para Sistemas de Armas Letais Autônomas) emergem como a nova forma de fazer guerra, dando impulso à era da portabilidade e mobilidade bélica em níveis jamais vistos antes. Esta tecnologia, que barateia e transforma a forma de guerrear, coloca em curso a tendência global de uma nova “corrida” ou, talvez, um novo “sobrevoo armamentista” entre Estados.

Não obstante os dilemas morais e éticos e às transgressões aos Direitos Humanos e Individuais representados pelo uso dos LAWS pelos Estados, presenciemos uma conjuntura internacional na qual a elaboração de uma proposta de Convenção da ONU de proibição e regulação tipo *hard law* parece estar longe de atingir um consenso.

Neste *Policy Brief*, pontuamos algumas questões que permeiam o debate entre os especialistas que analisam criticamente os LAWS e propomos uma comparação com a regulação de outra arma, sua predecessora analógica: as Minas Antipessoais Terrestres, que foram reguladas através do Tratado de Ottawa (1997). Neste sentido, nosso intuito é investigar pontos comparativos durante o processo de construção consensual que possibilitou a aprovação de tal legislação, verificar os princípios e os precedentes levantados pelos diversos atores sociais com a finalidade de embasar paralelos que indiquem uma orientação visando a construção de uma proposta.

ANTECEDENTES

Os LAWS representam um desdobramento sem precedentes na Belicologia e na história da fabricação de armamentos e são utilizados desde a guerra da Síria (2011-atualmente). Estes dispositivos inauguram uma espécie de “guerra líquida”ⁱⁱ a partir da transformação de qualquer espaço em potencial campo de guerra, mesmo em tempos de paz. Os LAWS, em sua formatação autônoma ou semi-autônoma, rompem a relação direta do conflito, estabelecendo uma “conexão” que tende a eximir responsabilidades, banalizar violações de direitos humanos e individuais e de atribuir um confortável anonimato a crimes de guerra.

Em relação a esta nova tecnologia bélica, não existe consenso internacional para a elaboração de uma legislação que proíba ou regule as condições de uso, fabricação ou comercialização. Mediante à perplexidade provocada por essa tipologia de armamento “multifuncional”, os grupos de peritos da ONU, as entidades de ajuda humanitária, setores da sociedade civil e de alguns Estados estão promovendo um importante debate social em torno da necessidade urgente de regulação destes dispositivos. Entretanto, para os Estados que produzem e utilizam LAWS, tanto em tempos de paz (vigilância de fronteiras) como em tempos de guerra, tais dispositivos apresentam inúmeras vantagens: baixo custo de produção e manutenção e das despesas totais em monitoramento, recursos sensoriais ilimitados, ampla possibilidade de descolamento, grande potencial defensivo e agressivo e o discutível argumento que poupa “vidas humanas”.

A primeira conferência contra as minas antipessoais terrestres teve lugar na cidade canadense de Ottawa em 1996 (Convenção sobre a Proibição de Emprego, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Terrestre antipessoais e sua destruição – 1997), com o objetivo de gerar estratégias para os países entenderem a proibição total das minas antipessoais terrestres. Na ocasião, além do apoio da ONU, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e de intensas campanhas em prol da proibição mundial, 50 países aderiram imediatamente. No mesmo ano, a ONU conseguiu aprovar a resolução 51/45S, com 157 favoráveis ao documento.

As circunstâncias da redação da Convenção possuem antecedentes relevantes, dos quais destacamos:

- 1) O importante papel desempenhado pela Campanha Internacional de Erradicação das Minas Terrestre, que conscientizou e movimentou a opinião pública a exercer pressão política contra a proliferação das minas.
- 2) A gradual limitação do espaço operativo das minas terrestres. Antes mesmo da Convenção, durante a Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário Aplicável aos Conflitos Armados de 1977, o protocolo II (1980) proibiu o emprego de minas terrestres antipessoais, estabelecendo um contexto de guerra ou iminente invasão, especificando que tais minas estariam sob controle de militares localizados nas imediações dos objetivos e, aplicadas fundamentalmente, para proteção da população civil.
- 3) A definição conceitual de minas terrestres. Houve um intenso debate em torno da tipologia de minas a serem proibidas. Gradualmente chegaram ao conceito de “antipessoal”, ou seja, uma mina “detonada pela presença, proximidade ou contato de uma pessoa”ⁱⁱⁱ por não ser um dispositivo capaz de discernir entre militares e população civil. Outros tipos de minas específicas não foram proibidas, tais como, minas antiveículos e minas com detonação por contato, ou seja, controladas manualmente por combatente em ação de guerra.
- 4) Dispositivos “fabricados” e dispositivos “improvisados”. Outro aspecto que chama atenção na elaboração até o texto final da Convenção foi o debate envolvendo minas terrestres antipessoais como

dispositivo “fabricado” ou “improvisados” – dado que eram artefatos fáceis de reproduzir e foram largamente usados pelo crime organizado e por paramilitares em busca de proteger seus territórios.

5) O fundamental papel exercido pelo CICV a partir da sinalização de que o tratado deveria proibir de maneira inequívoca a produção, armazenamento, transferência e emprego das minas terrestres antipessoais, compreendendo também a remoção e destruição daquelas existentes e a criação de mecanismos de fiscalização independentes, abarcando todos os elos da cadeia produtiva deste tipo de armas.

Os precedentes que tornaram possível a regulação, bem como os pressupostos contidos nas entrelinhas da Convenção das minas antipessoais terrestres acima resumidos, são alguns dos pontos que pretendemos analisar. Tenhamos em conta que é possível fazer um paralelo entre as diferentes armas (minas terrestres e das LAWS), considerando os diferentes contexto histórico, os atores sociais envolvidos, as dinâmicas de negociação, os precedentes a fim de encontrar a inspiração que orientem uma proposta. Não esqueçamos que a comparação pode ser feita por elementos convergentes, mas também divergentes e particularidades do processo.

Neste sentido, a eleição da Convenção pela erradicação das minas não é aleatória e se baseia tanto no sucesso da sua aplicabilidade – mesmo se tratando de uma *hard law*, que não foi assinada por países importantes no cenário internacional como Estados Unidos, Cuba, Rússia, China e Índia – como também por se tratar de uma espécie de progressão técnica bélica. Os dispositivos analógicos eram antepassados primitivos em relação aos LAWS da atualidade, mas assim mesmo, em termos de pressupostos possuem elementos comparáveis.

RESULTADOS

O poder das campanhas Internacionais

Quando um armamento fomenta a indignação tanto na comunidade científica e como na sociedade civil, a ponto de surgirem campanhas internacionais de abrangência global, a pergunta que emerge é se a periculosidade deste armamento toca algo profundo nos povos, a ponto de aflorar um instinto coletivo de sobrevivência e de proteção da raça humana. Armamentos e aparatos de guerra, tais como campos de concentração, ogivas nucleares, bombas biológicas e químicas como o agente laranja e os campos minados, ficaram marcados na memória coletiva. A ascensão do ativismo pelos Direitos Humanos tornou público os horrores cometidos durante a Guerra do Vietnã na década de 1980. Nos anos 1990, a mutilação física, social e econômica de africanos, asiáticos e latinos americanos conscientizou e sensibilizou o mundo em prol da necessidade de desminificação de territórios inteiros para a melhoria das condições alimentares dos povos.

Atualmente, a campanha Stop Killer Robots (SKR) expande o conhecimento sobre os LAWS usados na Guerra da Síria e da Ucrânia, mas também de robôs “sentinelas” utilizados na proteção das fronteiras nacionais. Um dos desafios da campanha é explicar os perigos da abertura de precedentes em delegar o poder de decisão sobre a vida e a morte de seres humanos aos dispositivos dotados de inteligência artificial, num contexto global no qual os algoritmos e a vigilância digital são um “amigo invisível” do cidadão moderno. Somado a isso, se popularizou a ideia de que drones armados poupam vidas, desconsiderando que estes poupam somente as vidas do exército que produz tal tecnologia e que um avanço tecnológico dessa grandeza tende a produzir maiores discrepâncias no arsenal bélico entre lados envolvidos em um conflito. O contexto social atual se demonstra muito mais desafiador para os ativistas do SKR do que encontraram os ativistas nos anos 1980 e 1990, devido à “invisibilidade” (e talvez o desconhecimento?) das consequências dos usos dos LAWS.

Proibição em tempo de paz, regulação em tempos de guerra

A gradual limitação do espaço dos campos de minas terrestres antipessoais pode ser traduzido para o contexto dos LAWS como limitação do período de utilização. Enquanto a mina se caracteriza como um dispositivo terrestre que controla um território concreto, a LAWS é um dispositivo aéreo cujos raio de atuação, portabilidade e mobilidade^{iv} representam uma das suas maiores potencialidades. Existe um raio de atuação que depende do modelo e do fabricante. Vale ressaltar que a LAW não possui uma trajetória fixa e pode ser programada para perseguir um alvo em percursos complexos. Ao contrário da mina que, deve ser tocada por um alvo aleatório, o drone pode mapear a localização de um alvo específico, perseguir, mirar, e enfim, disparar para ferir ou para matar.

O uso de uma LAW não se justifica em tempos de paz, ou seja, ele deve ser proibido fora do contexto de guerra, por se tratar de uma aberrante violação dos Direitos Humanos, dos Direitos Individuais e garantias constitucionais em inúmeros Estados que não adotam a pena de morte. Neste sentido, se fossem implantadas proibições utilizando este parâmetro, estariam proibidos automaticamente os robôs sentinelas utilizados na vigilância de fronteiras e muitos deste modelo podem ser considerados armas autônomas^v.

A chamada “ataques cirúrgicos”^{vi}, por exemplo, tem sido motivo de desequilíbrio nas relações diplomáticas entre países vizinhos e constitui um fator degradante para a manutenção de uma política de paz em territórios marcados por hostilidades. Esta nova prática possibilitada pelo uso de LAWS viola o princípio de autodeterminação dos povos a partir da invasão do espaço aéreo, gera um protocolo de extermínio de “criminosos” executando uma pena sem um julgamento prévio. Um drone perseguindo um indivíduo para assassiná-lo estabelece uma relação de poder equivalente à tortura – e não envolve unicamente o “culpado” mas as pessoas que estiverem no raio de ação. Tais intervenções limitam as mortes em uma missão, mas suas consequências podem representar uma escalada nos níveis de violência e hostilidade entre países.

Neste sentido, qual seria a medida para uma eventual proposta de limitação do raio de atuação de uma LAW? Sabemos que o espaço não representa uma medida limitante para a ação de uma LAW (a não ser aquela referente ao modelo e fornecida pelo fabricante). A esta resposta que emerge é uma limitação

baseada na existência ou não da própria guerra. Tal enquadramento poderia estabelecer um ponto de partida no processo de regulação e proibição dos LAWS sobretudo no ataque de civis.

Usos previstos e não previstos

A partir da experiência das minas antipessoais terrestres, foi possível perceber que a portabilidade as tornava acessíveis a grupos criminosos. Portanto a “improvisação” de minas em laboratórios se tornou um grande problema para os Estados e a população civil em zonas dominadas por guerrilhas e paramilitares. Neste sentido, assim como no caso das minas terrestres, a manipulação de drones transformando-os em LAWS, em muitos casos, pode representar uma alternativa para o barateamento dos recursos bélicos de grupos terroristas, crime organizado ou paramilitares. A portabilidade oferecida pelos dispositivos é compatível com a sua consecutiva manipulação em laboratórios clandestinos. O documento das Forças Armadas Espanholas (FAS) chama atenção para o fato de que: *“la tendencia de la tecnología de uso civil a superar en versatilidad y precio a la tecnología militar, facilitando la adquisición de equipos avanzados con altas prestaciones por parte de empresas y organizaciones no estatales”^{vii}*.

Uma eventual proposta de proibição e de regulação de LAWS deve ter em conta que a portabilidade comporta uma análise dos usos previstos e não previstos e, indubitavelmente, significa regular também a classe de drones comerciais e domésticos. Estes últimos merecem uma breve reflexão, ainda que não sejam o objeto deste artigo, pois podem ser transformados em uma “arma” quando utilizados com fins que cerceiam a liberdade individual, com finalidade intimidatória ou constrangedora, quando carregam objetos e substâncias, proibidas, tóxicas, explosivas ou mesmo que possa causar perigo à saúde individual e coletiva, arma de disparo de flechas ou balística de várias tipologias, ou enfim, pelo simples fato de que durante um sobrevôo possa atingir e ferir gravemente um transeunte, somente para citar algumas possíveis situações. Outra questão é a superpopulação de drones nos espaços urbanos em contradição com o uso do espaço aéreo. Imaginamos se um dia possuir um drone seja como possuir um *smartphone*?

Nos casos de notórios usos não previstos, incorrendo ou não em crime, é latente a necessidade de uma legislação nacional que habilite o utente e que disponha claramente as regras de utilização e de segurança na condução de um drone doméstico. Enquanto LAW, a adoção da proibição em países fora de conflitos de guerra proibiria automaticamente todo e qualquer tipo de drone “improvisado” que fosse dotado de munição para ataque, não importando o tipo de substância nociva que este utilizasse como arma.

O conceito de “arma autônoma”

As minas antipessoais terrestres foram proibidas por não serem capazes de distinguir entre alvos militares e população civil. As minas colocadas em um terreno inviabilizavam o responsável em caso de explosão. Neste sentido, este estranho termo, “antipessoal”, revela seu real (“irônico e literal”) sentido: não distingue o alvo e também não distingue o agressor. De qualquer maneira, antes mesmo da Convenção pela Erradicação das minas ser assinada pelos Estados membros, a orientação era de

permitir somente as minas antiveículos e telecomandados manualmente em determinadas situações como proximidade do campo minado e a manipulação por um combatente nas imediações do conflito. O principal argumento a favor dos LAWS concerne à alta tecnologia da inteligência artificial, que, a partir do desenvolvimento de um sistema de algoritmos, teria condições de realizar a diferenciação entre alvos militares e civis elaborando “padrões de comportamento”. Vale recordar que situações como de fluxos migratórios (em situação de guerra ou de paz) existem em condições-limite, nas quais as pessoas adotam comportamentos completamente fora dos padrões e de práticas anômalas à sua própria experiência – como por exemplo, portar consigo utensílios estranhos e mesmo armas para autoproteção (ou para caça, material para pesca) por se tratar de situações de sobrevivência – e isso não faz destas criminosos, terroristas, etc. Entretanto, o algoritmo da LAW (um robô sentinela, por exemplo), ao identificar um punhal ou uma arma, poderia não discernir e ler tais padrões de comportamento como suspeitos, agressivos, desesperados, transformando estas pessoas em um alvo a ser combatido.

Certamente os conceitos de “antipessoal” e de “autonomia” têm em comum para seus respectivos dispositivos a invisibilidade do “agressor”. Mas no caso da LAW o “alvo” é específico, todavia não privado da possibilidade de erro na interpretação dos contextos (o algoritmo programado pode distinguir um grupo de imigrantes de um grupo de terroristas? Para os fins que os drones sentinelas são produzidos, estes parâmetros seriam uma preocupação dos programadores?). Enfim, por uma série de variantes, os conceitos de “antipessoal” e de “autonomia” se aproximam.

No caso dos LAWS, o conceito sobre o qual os especialistas estão debatendo é de “autonomia”. Os Estados possuem diferentes entendimentos sobre qual é o significado de “autonomia” para um dispositivo dotado de inteligência artificial (IA). Não é nosso objetivo descrever tal discussão que é rica em detalhes, mas segundo o relatório da Human Rights Watch, *Losing Humanity*, o conceito de autonomia pode ser entendido sob três critérios:

- 1) Relação de comando controle “humano-máquina” (o nível do juízo humano);
- 2) A tomada de decisão da máquina “automático, automatizado e autônomo”;
- 3) Os tipos de funções como a seleção (buscar, detectar, identificar, localizar o rastrear) e a execução (neutralizar, impedir, danificar, disparar para advertir, matar ou para ferir)^{viii}.

O conceito de autonomia tem sido debatido pelos Estados em termos de independência dos LAWS em relação ao controle humano e suas respectivas funções. Entretanto, o cerne do princípio da autonomia não se encerra na especificidade dos mecanismos de controle, mas deve ser entendido em forma ampla, ou seja, conjuntamente com a noção de progressividade da *machine learning*. O dispositivo dotado de inteligência artificial é “autônomo” principalmente pelo fato de que ele possui uma capacidade auto alimentar sua base de dados. Em termos de comparação com a espécie humana, é possível afirmar que se trata de “ilimitada capacidade de aprender”, entretanto, como os resultados da progressividade dos dados aplicados a um conflito ou guerra cujas dinâmicas operam num plano de especificidade. E, ainda que o LAWS não seja programado para executar, saberá como se auto programar e saberá executar^{ix}.

CONSIDERAÇÕES

Deixemos a Convenção para a Erradicação das Minas que nos oferece interessantes pontos de convergência e divergência e nos concentramos nas considerações da especificidade dos LAWS e nos seguintes pontos críticos relacionados estritamente com dispositivos dotados de IA.

A desconhecida porém ilimitada capacidade de *machine learning* em dispositivos dotados de Inteligência Artificial (IA)

Os dispositivos de IA possuem capacidade de processar sistemas algoritmos com o intuito de imitar a *ratio* do ser humano. Entretanto, em termos cognitivos esta *ratio* imitada é privada de elementos da experiência humana, como por exemplo, intuição e o instinto, que na história da humanidade possibilitaram o desenvolvimento da dimensão cognitiva e corporal na evolução da espécie. Sabemos, através das principais teorias pedagógicas sobre o aprendizado, que os processos de elaboração da inteligência humana se dão em diversas maneiras, predominantemente não lineares e também por natureza inata, por acumulação, tais como a memória, instintos como *insights* e saltos qualitativos. Nossa inteligência não é linearmente progressiva, nem enquanto indivíduo, nem enquanto espécie, e as descontinuidades deste processo desenvolvem a elaboração, ou seja, a capacidade reflexiva, cognitiva e sensível das informações que recebemos.

A inteligência artificial em dispositivos se dá pela capacidade de um super processador elaborar cálculos e cuja principal propriedade é o progresso contínuo. A progressividade do sistema é um grande diferencial, pois o torna livre das descontinuidades ou dos parâmetros não lineares. Neste sentido, a máquina imita a forma de aprender do ser humano, mas a sua progressividade contínua não tem o caráter instintual da raça humana, mas racional-operatória. A IA se estrutura sob parâmetros puramente “lógicos matemáticos”, enquanto na raça humana, a intuição é permeada por outras variantes como as sensações oferecidas pelos sentidos (ainda que estes sejam limitados em comparação a dos dispositivos, mas ainda tratasse da dimensão humana da realidade), pelos sentimentos, pela ética, por julgamento morais, pela comparação identitária, pela memória individual e coletiva, contextualizada pela história local e nacional, pelas experiência pessoal e coletivas, etc.

Os estudiosos desconhecem os limites da capacidade de aprender de um dispositivo dotado de IA. O fato é que existe uma disjunção: enquanto seres humanos dotados de humanos “limites” – como pode ser a “alteridade”, “cansaço”, “reflexão”, “dor”, “medo”, “complacência” e assim por diante –, estamos dispostos a negociar, recuar, cessar uma guerra, renunciar, render-se, reconhecer a derrota (ou erro?), desistir e solicitar uma trégua, um processo de paz, ou simplesmente desertar, parar, enfim, ceder aos nossos limites sejam eles quais forem. Dispositivos LAWS com IA serão passíveis de discernimento moral? Serão programados para desistir?

Reforçamos aqui que para muitos pedagogos, psicólogos e filósofos a noção de “autonomia” está intrinsecamente ligada à capacidade humana de aprender. Segundo a filósofa Chauí: *“aquele que tem o poder para dar a si mesmo a regra, a norma, a lei, é autônomo e goza de autonomia ou liberdade. Autonomia significa autodeterminação. Quem não tem capacidade racional para a autonomia é heterônomo. Heterônomo vem do grego: hetero (outro) e nomos; recebe de um outro a norma, regra ou lei”*. A reflexão proposta neste sentido é se a autonomia delegada aos dispositivos LAWS podem nos levar a uma inversão total de pressupostos no qual o heterônomo será o humano.

Guerra dos humanos X guerra das máquinas

As guerras podem chegar a um fim por que somos humanos. Uma guerra termina porque atinge um determinado limite: um processo de rendição de uma parte ou outra, a negociação, a intervenção de outras racionalidades no processo de paz, o medo de avançar, em última instância o recuo frente a uma situação que custará vidas, falta de recursos, falta de soldados... São motivadas não somente por processos lógicos racionais e analíticos, mas também são processos de mediação e ponderação que refletem o instinto humano. Não é incomum uma guerra terminar porque as razões que a motivaram perderem a relevância durante seu desenvolvimento. No relato dos refugiados de guerra, é comum a percepção de que os soldados não sabem por que estão lutando. Neste sentido, os sentimentos contrastantes, valores morais, a culpa, a piedade, a complacência, a identificação com o outro são bloqueadores naturais e fundamentais em guerras. Estes sentimentos são processos relacionais que pertencem à esfera instintual humana.

O abrir o pressuposto de delegar poder de decisão sobre a vida e morte de humanos aos LAWS significa elevar os indicadores de riscos a toda humanidade, independentemente de quem as produz, utiliza e comercializa. Significa dar autonomia de ação a um tipo de inteligência que é superior do ponto de vista lógico-racional, mas completamente incapaz de outros tipos de inteligência que a raça humana possui, e que formam parte inexorável da realidade que construímos com base na própria dimensão corpórea, experiências individuais, coletivas e ancestrais, interrelações e instituições sociais, que constituem as condições humanas de existência.

RECOMENDAÇÕES

A fim de dar uma contribuição em torno do debate da proibição e regulação dos LAWS entendemos que as recomendações podem ser compiladas da seguinte forma:

- 1) As campanhas internacionais nascem quando um armamento bélico é capaz de mudar os padrões do “fazer guerra” e servem como uma advertência, um medidor dos níveis de *stress* social, uma rejeição a adoção de métodos que violem as convenções de guerras, atuando como uma espécie

de instinto coletivo de sobrevivência da humanidade. Estas se revelam como um mecanismo imprescindível para a conscientização da opinião pública dando voz a diversos atores sociais que estão na linha de frente da guerra levando a ajuda humanitária. Organismos de ajuda humanitária devem ser considerados como atores sociais de primeira grandeza no que tange a construção de um consenso legislativo tanto por sua atuação junto à população civil, como testemunhos oculares e mediadores em meio a zonas de crise.

- 2) Um primeiro passo para a construção de um consenso em torno de uma convenção – e uma vitória em termos de Direitos Humanos e garantias do Direito Individuais – seria a elaboração de uma proposta regulando o uso dos LAWS em tempos de guerra e a proibindo em tempos de paz. Limitar o raio de ação às zonas em conflito é uma proposta que visa a criação de um consenso entre Estados em um panorama muito propício ao uso dos LAWS.
- 3) Durante a elaboração de uma eventual convenção, é importante considerar que a portabilidade e mobilidade das LAWS levam ao aumento dos “usos não previstos”, ou seja, a facilitação de que estes dispositivos sejam manipulados em laboratórios clandestinos, armazenados em espaços menores e que possam ser mimetizados com drones comerciais. A consequência é a proliferação desta tecnologia a serviço de grupos criminosos e o fortalecimento do poder de fogo de grupos paramilitares e terroristas. Além disso, a legislação deve ter em conta toda a cadeia produtiva e logística a partir da criação de mecanismos de fiscalização do cumprimento da convenção.
- 4) A autonomia deve ser entendida em sentido amplo: para além da independência do sistema e de suas capacidades de seleção e execução. O *machine learning* é fator de autonomia, o qual ainda não conhecemos as “limitações”. Não se questiona o valor absoluto de seu processamento de dados, nem sua capacidade infinita de realizar operações matemáticas. Se questiona quão verossímil pode ser uma produção de conteúdos dedutíveis dos algoritmos, uma vez que, evolui somente um tipo de “inteligência” lógico-matemática em detrimento de outras. Podemos hipotetizar que o sistema de cálculos seja correto, mas os resultados analíticos e sua posterior aplicação dos resultados sobre bases reais poderiam ser desastrosos.
- 5) Os algoritmos precisariam ser programados para as situações extremamente irracionais da guerra, situações limites como de fluxos migratórios e programados para serem adaptáveis até mesmo para tomada de decisões contraditórias aos fins pelos quais foram desenvolvidos. Isso certamente gera conflito de interesses e discrepância entre finalidades e usos. No entanto, estudos apontam que muitos algoritmos são programados segundo determinados parâmetros de superioridade histórica de maneira desigual, hierárquica, instrumental e preconceituosa que tendem ao acirramento de conflitos e de instituição de poder contra minorias e pessoas vulneráveis.

REFERÊNCIAS

ⁱ Dra em Antropologia pela Universidade de Pádua (Itália) e Dra em Economia pela Universidade de Alicante (Espanha). Pesquisadora Associada ao InterAgency Institute. E-mail: juliana.martins@interagency.institute

ⁱⁱ “A força militar e seu plano de guerra de “atingir e correr” prefigura, incorpora e pressagia o que de fato está em jogo no novo tipo de guerra na era da modernidade líquida: não a conquista de novo território, mas a destruição das muralhas que impediam o fluxo dos novos e fluidos poderes globais; expulsar da cabeça do inimigo o desejo de formular suas próprias regras, abrindo assim o até então inacessível, defendido e protegido espaço para a operação dos outros ramos, não-militares, do poder” Bauman, Z.(1999), Modernidade Líquida, Zahar, Plínio Dentzein. Disponível: https://lotuspsicanalise.com.br/biblioteca/Modernidade_liquida.pdf

ⁱⁱⁱ “A mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons”. UN (1997), Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destructions. Disponível: <https://www.un.org/disarmament/anti-personnel-landmines-convention/>

^{iv} Entendemos como portabilidade de determinados dispositivos LAW a facilidade logística de armazenamento e deslocamento oferecidas por suas dimensões e peso reduzidos e mobilidade como a capacidade de um dispositivo LAW em sua ação de executar manobras, mudar de rota, reprogramado em tempo real e accionado através de uma *app*, enfim, a flexibilidade e a variabilidade que se traduz um tipo de *smart weapon*.

^v Tamburrini, G (2017). Autonomia delle macchine e filosofia dell’intelligenza artificiale. Rivista di Filosofia, 58(2), p.263-275. Disponível: https://www.researchgate.net/publication/320009252_Autonomia_delle_macchine_e_filosofia_dell%27intelligenza_artificiale

^{vi} Moraes, M., Garattoni, B.(2020), A Verdade sobre os drones, Revista Super Interessante. Disponível: <https://super.abril.com.br/tecnologia/a-verdade-sobre-os-drones/>

^{vii} PDC-01 (A) Doctrina para el empleo de las FAS, Ministerio de la Defensa, Secretaría General Técnica, (2018). Disponível: <https://docplayer.es/90112969-Pdc-01-a-doctrina-para-el-empleo-de-las-fas-ministerio-de-defensa.html>

^{viii} LOSING HUMANITY The case against killer robots, Human Rights Watch (2012) Disponível: <https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots>

^{iv} Abreu, A. F., Nobre, C., N. Uma análise de métodos de auto aprendizado de máquinas, ABAKOS, PUC-MINAS, Instituto de Ciências Informáticas. Disponível: <http://bib.pucminas.br:8080/pergamumweb/vinculos/000071/00007123.pdf>

^x Chauí, M (2000). Convite à filosofia. São Paulo:Ática.

Bibliografia complementar

Ameida, V.; Filgueiras, F.; Mendonça, R. F.; (2022), Algorithms and Institutions: How Social Sciences Can Contribute to Governance of Algorithms, IEEE Computer Society, March/abril 2022. Disponível: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9775553/>

Filgueiras, F. (2022); The politics of AI: democracy and authoritarianism in developing countries, Journal of Information Technology & Politics, DOI: 10.1080/19331681.2021.2016543

Mariuttil, E., B. (2022); Regimes escópicos em disputa: digitalização, metamorfose da percepção e vias para a pós-modernidade. Textos para discussão, UNICAMP, IE. Disponível: https://www.researchgate.net/publication/362833080_Regimes_escopicos_em_disputa_digitalizacao_metamorfose_da_percepcao_e_vias_para_a_pos-modernidade

Medeiros, S.; Rodriguez, A. P; (2022), Um compromisso multidimensional para Stop Killer Robots, InterAgency Institute, March, 2022. Disponível: <https://zenodo.org/record/6371462#.Yw2k4bRBwyU>

Meza Rivas, M. (2016); Los sistemas de armas completamente autónomos: un desafío para la comunidad internacional en el seno de las Naciones Unidas, IEEE.ES (Instituto Espanol de Estudios Estratégicos), Documento Opinión, 18 agosto 2016. Disponível: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEO85-2016_SistemasArmas_ONU_MiltonMeza.pdf